

De plaats en rol van de accountant in de 21e eeuw

Het vraagstuk van de aard en de organisatie van *assurance*

Hans Strikwerda

SAMENVATTING Om de plaats en rol van de accountant te begrijpen in een veranderende samenleving is het noodzakelijk zich een beeld te vormen van de veranderingen in de instituties van de economie, zoals het eigendomsrecht en het vennootschapsrecht. Deze instituties wijzigen door technologische en sociale ontwikkelingen. Hierdoor wijzigt het institutionele en economische karakter van de onderneming. Deze wijziging impliceert nieuwe dimensies aan de door de samenleving gevraagde assurance-functie. Naast dat verlangd zal blijven dat de jaarrekening correct is, zal assurance ook moeten betekenen dat er sprake is van de mogelijkheid van due process om de verschillende typen waarden en belangen verbonden aan de onderneming tegen elkaar af te wegen en betekent assurance ook dat betrokkenen de gelegenheid moeten hebben de werking van een specifieke onderneming te begrijpen.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Dit artikel is van belang voor de strategiebepaling van accountantskantoren, voor het beleid met betrekking tot de vorming en opleiding van accountants en voor verdere wet- en regelgeving met betrekking tot de assurance-functie in het maatschappelijk verkeer.

Prof. Dr. J. Strikwerda CMC is hoogleraar Organisatieleer en Organisatieverandering aan de Universiteit van Amsterdam, management consultant en directeur van het Nolan Norton Institute te Zeist. Email: hans.strikwerda@nolannorton.com, website: www.strikwerda.org. De auteur is een drietal anonieme reviewers erkentelijk voor hun kritisch en constructief commentaar.

1 Inleiding

Om een antwoord te formuleren op de vraag wat de plaats en rol van de accountant in de eenentwintigste eeuw wordt, zou kunnen worden of zou moeten worden, moet eerst een antwoord worden geformuleerd op de vraag hoe de assurance-functie in de samenleving in de komende decennia georganiseerd zal kunnen of zal moeten worden. De maatschappelijke vraag naar *assurance* (met betrekking tot het gebruik van aan derden beschikbaar gesteld kapitaal) en ook het karakter van assurance wijzigt zodanig dat een goedgekeurde jaarrekening daartoe niet meer voldoende is. Hierbij moet worden aangetekend dat de assurance-functie, zoals op dit moment gedefinieerd, betrekking heeft op het versterken van het vertrouwen van belanghebbenden in de door de verantwoordingsplichtige (de bestuurder van de onderneming of instelling) verstrekte informatie. De assurance-functie heeft geen betrekking op de interpretatie van die informatie of de waardering van de onderneming.¹ Dit artikel benoemt een aantal veranderingen in de economie en in de samenleving die van betekenis zullen of kunnen zijn voor de ontwikkeling van de assurance-functie. Daartoe wordt in paragraaf 2 een model geïntroduceerd waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen operationele veranderingen, veranderingen in governance-modellen van ondernemingen en institutionele veranderingen. In paragraaf 3 wordt uiteengezet dat het institutionele karakter van de onderneming, los nog van overige micro-economische veranderingen, wijzigt als gevolg van een aantal fundamentele ontwikkelingen in de economie. Daarmee wijzigt ook de definiërende institutionele context van de professie van de controlerend accountant: het vennootschapsrecht, het eigendomsrecht en het arbeidsrecht.

Naast het wijzigende karakter van de onderneming is er ook sprake van een veranderend karakter van de idee van vertrouwen in de samenleving. Hierover

handelt paragraaf 4. In het bijzonder geldt dat de vraag naar assurance niet langer beperkt is tot de juistheid van de jaarrekening. Assurance in de zin van vertrouwen geldt in toenemende mate ook het begrip van de werking van ondernemingen en instellingen, niet enkel een juiste weergave van het resultaat. Daarnaast speelt ook dat als gevolg van een toenemend pluralisme in de samenleving de (goedgekeurde) jaarrekening op meerdere wijzen geïnterpreteerd kan worden, afhankelijk welke belangen in het geding zijn. Dit betekent onder meer dat het systeem van corporate governance niet langer gebaseerd kan zijn op vertrouwen, maar juist tot taak krijgt vertrouwen te creëren en in stand te houden door of verschillende typen belangen te reconciliëren of in *due process* één van die belangen te laten prevaleren. Het geheel van veranderingen impliceert dat het verwachtingspatroon van de samenleving over hoe assurance te verkrijgen over het rentmeesterschap op toevertrouwde middelen en bevoegdheden bijgesteld zal moeten worden. Daarbij zal gelden dat het door de samenleving gezochte vertrouwen met betrekking tot goed rentmeesterschap van toevertrouwde middelen, meer vraagt dan door een controlerend accountant afgegeven verklaring met betrekking tot de door de verantwoordingsplichtige verstrekte informatie in de jaarrekening. Voor die nieuwe assurance zijn nieuwe institutionele voorzieningen nodig. In paragraaf 5, de conclusie, wordt dan ook uiteengezet dat de gevraagde assurance-functie in de samenleving in tegenstelling tot wat nu toe gangbaar is, drie niveaus zal kennen, de goedgekeurde jaarrekening, processen en procedures waarmee betrokkenen zich begrip kunnen verwerven van nieuwe economische bedrijfsmodellen en processen waarmee rekenkundig onvergelijkbare modellen tegen elkaar afgewogen kunnen worden.

2 Veranderende fundamenten

Zoals elke maatschappelijke functie is ook de professe van accountancy een kind van haar tijd. Zij is gevormd in specifieke institutionele verhoudingen van een geldende economie. Om de vraag te beantwoorden wat de plaats en rol van de accountant wordt in de eenentwintigste eeuw, moeten we proberen ons een beeld te schetsen van (mogelijke) institutionele veranderingen.

De econoom Oliver E. Williamson (2000) suggereert dat er verschillende tijdsdimensies zijn in verandering van organisatievormen in de economie (figuur 1). De kortste periode duidt Williamson aan met 100 jaar (ofwel dagelijks), de continue veranderingen in

onze organisaties om de marginale condities juist te krijgen: het op elkaar afstemmen van prijzen, hoeveelheden, efficiency, en de allocatie van resources. De daaropvolgende periode duidt Williamson aan met 100-101 jaren (zo rond de tien jaar). In deze tijdschaal gaat het om het herzien van de governance-structuren in de economie, het herdefiniëren van de regels van het spel (van organiseren, van ondernemen, nieuwe *business models*). Een derde periode duidt Williamson aan met 101-102 (rond de honderd jaar). In deze tijdschaal gaat het om het herdefiniëren van de instituties in de economie. Instituties in algemene zin zijn staat, kerk, rechtspraak, het leger en het onderwijs. Bij instituties zoals meer specifiek van betekenis voor het economisch verkeer gaat het om onder meer het eigendomsrecht (contractrecht), het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht. Instituties verschaffen structuur aan het dagelijkse leven en reduceren onzekerheid (North, 1990, p. 239). Met het eigendomsrecht, arbeidsrecht en het vennootschapsrecht hangt direct samen dat ondernemingen, markten en contracten belangrijke instituties zijn van de kapitalistische wijze van voortbrenging van producten en diensten (Williamson, 1985, p. 15). Deze instituties zijn gevormd aan het eind van de negentiende eeuw om voorwaarden te creëren (scheiding van het privé-vermogen van het zakelijk vermogen, kapitaalaccumulatie, concernvorming) om de mogelijkheden van de toen nieuwe technologieën op veel efficiëntere wijze te kunnen exploiteren dan mogelijk zou zijn geweest met de tot dan toe geldende instrumenten (bijvoorbeeld de contractueel opgevatte vennootschap). In de tot op heden bekende vorm zijn voorzieningen als de institutioneel opgevatte vennootschap, eigendomsrechten en het arbeidsrecht de instituties van de economie van de tweede industriële revolutie. Deze duurde van ongeveer 1875, wanneer de institutioneel opgevatte vennootschap vorm krijgt, tot vermoedelijk 1975, wanneer de introductie van de IBM 360-computer een nieuwe periode inluidt. Kenmerkend voor de economie van de tweede industriële revolutie is wat genoemd wordt de Modern Business Enterprise (MBE) (Rajan en Zingales, 2000).

Deze MBE vormt de institutionele context voor de functie en de organisatie van de assurance-functie in de economie van de tweede industriële revolutie, in het bijzonder in de wijze waarop deze vorm is gegeven in de rol en positie van de registeraccountant. Volgens het schema van Williamson is het plausibel dat het eind twintigste eeuw, begin van de eenentwintigste eeuw weer tijd is voor het herzien van die instituties. De aanleidingen hiertoe liggen in de wijzigende aard

Figuur 1 De verschillende typen verandering in de economie volgens Williamson (2000).

[Op niveau 1 gaat het om de langetermijntoewijzingen in de samenleving, zoals de Verlichting, religieuze ontwikkelingen, de filosofie e.d., deze vallen buiten het bestek van dit artikel].

van de technologie, een efficiëntere werking van de markt en de wijzigende aard van goederen en diensten. Het eigendomsrecht bijvoorbeeld is nu, begin eenentwintigste eeuw, onderwerp van discussie, als gevolg van internet en de digitale technologie (Litan en Rivlin, 2001; Schiller, 1999).

Doordat eind negentiende eeuw ondernemingen als General Electric en BASF de ontwikkeling van (technisch-wetenschappelijke kennis) tot endogeen element maakten in hun productiefunctie door het opzetten van laboratoria voor zowel wetenschappelijk als toegepast onderzoek, geldt de economie van de tweede industriële revolutie als een (de) kennis-economie. Dit in tegenstelling tot de economie van de eerste industriële revolutie, waarin kennisontwikkeling een exogene functie was voor de onderneming. Die technisch-wetenschappelijke kennis was patenteerbaar en vrijwel uitsluitend via belichaming in fysieke producten en productiemiddelen (lamp, locomotief) te exploiteren. Daarmee beschikte de vennootschap ook over het vervreemdingsrecht op

deze kennis. Na 1975 krijgt de exploitatie van een ander type kennis, content, persoonsgebonden kennis, de overhand in de economie. Hierdoor vervalt in een toenemend aantal ondernemingen een wezenlijk fundament van control, het vervreembare eigendomsrecht over voor de onderneming kritische activa.

3 Van interne controle naar *business control*

De professe van registeraccountant is opgekomen rond 1900 in reactie op een aantal schandalen. Th. Limperg, de grondlegger in Nederland van het vak accountancy, onderscheidde twee functies van de accountant: (1) het verschaffen van zekerheid aan de leiding van de onderneming over de werking van de interne controle; (2) het vervullen van de rol van vertrouwensman in het maatschappelijke verkeer (Limperg, 1932/1933).

Met betrekking tot de eerste taak, het verschaffen van zekerheid over de werking van de interne controle, moet het volgende worden opgemerkt. Het vraagstuk

van de interne controle is onderdeel geworden van het vakgebied *management control* (Anthony en Govindarajan, 1995; Merchant en Van der Stede, 2003). Dit vakgebied heeft drie taken: (1) het opzetten en beheren van het systeem voor het vastleggen van transacties en de daarmee samenhangende AO/IC (administratieve organisatie/interne controle), gericht op de bescherming van de waarden van de onderneming; (2) het op basis van de transactie-administratie opstellen van de verschillende externe rapportages, in het bijzonder de jaarrekening; (3) het ontwerpen en doen functioneren van het systeem en managementproces voor business control. De centrale functionaris hiervoor is de *controller*, doorgaans in de figuur van CFO of financieel directeur. Deze heeft tot taak, in adviserende en in uitvoerende zin, de lijnmanager bij te staan in één van de onvervreembare kerntaken van de lijnmanager: control (in de cybernetische betekenis van stuurmanskunst). Een systeem en proces voor business control is het hulpmiddel voor de ondernemer-bestuurder om in een niet volledig kenbare noch voorspelbare omgeving (zowel de externe omgeving als de interne omgeving) met middelen die evenmin volledig kenbaar zijn noch volledig bestuurbaar zijn en deels een eigen agenda voeren (medewerkers), toch gestelde doelen te realiseren en de waarde van de onderneming te beschermen.

Daartoe dient het cybernetische systeem en proces van business control gebaseerd te zijn op wat Peter F. Drucker noemde *a theory of the business*. Dit is een causaal model hoe in specifieke omstandigheden met idem middelen beoogde doelen te realiseren. Dit model identificeert de voor de bestuurder kritische parameters waarmee (scope) en waarop (grens- of doelwaarde) deze de verschillende onderdelen van de onderneming dient aan te sturen. Deze parameters en daarmee de vereiste managementinformatie voor de bestuurder en andere leidinggevendenden, betreft zowel financiële als niet-financiële informatie en zowel historische data (*lagging parameters*) als toekomstgerichte data (*leading parameters*) (Kaplan en Norton, 2004). Dit impliceert dat de bronnen voor managementinformatie deels bestaan uit de data zoals vastgelegd in het systeem voor de AO/IC, maar ook voortkomen uit externe bronnen, bijvoorbeeld het meten van klanttevredenheid zoals dit gebeurt bij ondernemingen als IBM en Siebel. Voor het opstellen van een causaal model als grondslag voor een systeem en proces van business control werd tot voor kort veelal gewerkt met het ROI-schema² van DuPont. In dit schema wordt uitsluitend op *financials* gestuurd. Als gevolg van het groeiende belang van immateriële

activa in het economisch model van de onderneming, de alternatieve aanwending daarvan over meerdere producten en markten en de toenemende druk om strategische doelen effectiever te realiseren gaan steeds meer ondernemingen ertoe over om behalve op financiële parameters ook op niet-financiële (*throughput* of *alignment*) parameters te sturen (Kaplan en Norton, 2004; Kaplan en Norton, 2006). Het ROI-model gaat uit van de onderneming als portfolio van op zichzelf staande investeringsprojecten; die opvatting wordt onder invloed van de kapitaalmarkt verlaten.

Een andere factor die een rol speelt in het verder toepassen van causale modellen als grondslag voor business control is de sterk dalende prijs van (management)informatie waardoor minder perfecte methoden voor business control als bijvoorbeeld interne coördinatie op basis van (onderhandelde) interne verrekenprijzen, worden verlaten (Strikwerda, 2008). Tegelijk geldt dat als gevolg van *bounded knowledgeability* en *bounded rationality* het nimmer mogelijk is een sluitend causaal model voor een specifieke onderneming in een specifieke context te formuleren, zeker niet als alle *adverse effects* van beslissingen daarin meegenomen moeten kunnen worden (March, 2006). Het causale model als grondslag van een systeem voor business control (en dus managementinformatie) is noodzakelijk maar moet tegelijk zelf ook voortdurend onderwerp zijn van (meta)control (Simons, 2005; Slywotzky en Drzik, 2005; Mogendorff en Strikwerda, 2007). In het COSO-framework waarmee beoordeeld wordt of een onderneming *in control* is, wordt gevraagd of de bestuurder redelijke zekerheid heeft of kan geven (begrijpt) dat gestelde doelen gerealiseerd zullen worden. Hiervoor zou getoetst moeten worden of de ondernemingsleiding een plausibel causaal model heeft opgesteld (en het ook actief hanteert) en naast historische transactiegegevens ook voldoende beschikt over niet-financiële en toekomstgerichte informatie, en of er voldoende handelingsalternatieven zijn om negatieve effecten van niet voorziene gedragsvariëaties in de omgeving op beoogde prestaties te kunnen pareren. Een dergelijke toetsing is een subjectieve beoordeling van de bestuurder zelf, van de raad van commissarissen, van aandeelhouders/investeerders en andere betrokkenen bij de onderneming. Voor het beoordelen van de plausibiliteit van een model als bedoeld kan niet een audit-trail worden opgesteld (het is een subjectieve beoordeling) en valt daarmee buiten de competentie van de controlerend accountant. Tegelijkertijd is er in de samenleving een grote behoefte om de door bestuurders die met kapitaal van een ander werken,

door die bestuurders gehanteerde modellen voor business control op hun plausibiliteit te toetsen. Een effectief en efficiënt systeem en proces voor business control is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde wil de bestuurder van de onderneming in control zijn met betrekking tot zijn onderneming. Een andere voorwaarde om in control te zijn is dat de onderneming de volledige zeggenschap heeft over het vervreemdingsrecht van de activa waarmee de onderneming werkt, of voldoende marktmacht heeft over voor de onderneming kritische activa, of deze nu materieel of van immaterieel karakter zijn. Meer algemeen kan worden gesteld dat als gevolg van een aantal ontwikkelingen in de economie een goedgekeurde jaarrekening en wat daarmee annex is niet meer voldoende is om op grond daarvan te concluderen dat de bestuurder van een onderneming in control is.

De AO/IC (en daarmee ook accountantscontrole), maar ook het vak management control als geheel, is – impliciet – gebaseerd op het concept van de *modern business enterprise* (MBE) zoals die rond 1900 tot ontwikkeling is gekomen (Rajan en Zingales, 2000). De MBE heeft als karakteristieken:³

1 De MBE was wat eigendom betreft eenduidig gedefinieerd door het eigendom van fysieke activa (inclusief gepatenteerde kennis). De juridische grenzen vielen samen met de fysieke activa, en deze grenzen vielen weer samen met de grenzen van het economisch systeem van de onderneming. *Huidige situatie: de rol van persoonsgebonden kennis neemt toe in het economisch model van de onderneming, deze kennis is eigendom van de persoon, niet van de onderneming. Waar ondernemingen werken in co-creatie met afnemers betekent dit dat een deel van de voor de onderneming kritieke activa zich buiten de jurisdictie van de onderneming bevindt. Dit geldt ook voor ondernemingen die opereren in een network industry, daar wordt de waarde voor de afnemer gecreëerd doordat de afnemer zelf de verschillende producten en systemen integreert, ook dit speelt zich af buiten de jurisdictie van de onderneming. Deze ontwikkelingen hebben implicaties voor de navolgende aspecten van de interne organisatie van de onderneming.*

a. De instructiebevoegdheid van de werkgever jegens de werknemer berust in de MBE op het eigendom van de productiemiddelen. *In toenemende mate is er sprake van activa waarvan het vervreemdingsrecht niet bij de onderneming (vennootschap) berust maar bij de werknemer, met als gevolg dat de instructiebevoegdheid vervangen zou moeten worden door een leveringscontract dan wel door motivatie in economische zin.*

b. De control van de eigenaar respectievelijk de bestuurder over een onderneming berust in de MBE op de absolute beschikkingsmacht van de bestuurder over het vervreemdingsrecht op activa (het recht op gebruik van activa wordt wel gedelegeerd, niet het vruchtgebruik noch het vervreemdingsrecht). *Persoonsgebonden kennis is eigendom van de persoon, het vervreemdingsrecht daarover berust in beginsel bij die persoon. De toename van persoonsgebonden kennis verklaart de afnemende effectiviteit van de traditionele management control (Furubotn en Richter, 2000). Technisch gezien zou deze situatie moeten worden opgelost door vervreemding van activiteiten (outsourcing) (Jensen, 1998, p. 11), maar dit botst met bestaande verwachtingen, sociale routines en instituties én het botst met de behoefte aan external control door de RvB zoals nodig voor een duurzame winstgevendheid.*

c. De verticaal georganiseerde onderneming kon zijn eigen standaarden opleggen aan toeleveranciers en werknemers en daarmee zo macht uitoefenen over deze twee partijen. *In toenemende mate is er sprake van openbare standaarden (NEN, DIN, open source software), ook om de markt efficiënter te laten werken. Weliswaar wordt nog steeds geconcurrereerd via standaarden (Shapiro en Varian, 1999), maar de mogelijkheid daartoe neemt sterk af.*

d. De afwezigheid van een efficiënt marktmechanisme in de interne organisatie vereiste een *tight command & control* om inefficiënties te voorkomen binnen de business units van een onderneming. Een *tight command & control* berust erop dat binnen de onderneming gewerkt wordt met generieke, gecodificeerde kennis die eigendom is van de onderneming. *In een differentiërende economie is er, juist ook binnen ondernemingen, steeds meer sprake van specifieke kennis, die daarnaast in toenemende mate eigendom kan zijn van individuen. Daardoor werkt de traditionele tight management control niet meer. Pogingen om dit te restaureren via cultuurprogramma's of via competence management zijn niet effectief gebleken omdat deze de kern van het probleem niet raken, namelijk het vraagstuk van vervreemdingsrecht en co-locatie van beslissingsrecht en de directe confrontatie met de economische gevolgen van de uitoefening van dat beslissingsrecht op het inkomen en vermogen van diegene die dat beslissingsrecht uitoefent.*

2 De MBE vroeg om meer risicodragend kapitaal dan kon worden opgebracht door het management van de onderneming en vereiste daarmee externe kapitaalverschaffers. *Dit is vandaag de dag niet anders. Wel is het aanbod van kapitaal verruimd: er zijn ondernemingen en activiteiten met veel geringere kapitaal-*

behoefte en is er een ruimer aanbod van private capital. Dit impliceert dat de grens waarbij een onderneming wordt opgesplitst is verlaagd en de mogelijkheden voor een business unit om wat financiering betreft zelfstandig verder te gaan, zijn verruimd.

3 Het management van de MBE mocht beschikken over de vrije kasstroom die werd gegeneerd door de units om daarmee de onderneming verder te doen groeien. De eigendomsrechten die voortvloeien uit investeringen in research en ontwikkeling kwamen toe aan de onderneming. Daarmee kwamen de opbrengsten van deze investeringen automatisch toe aan de aandeelhouders. Hier heeft zich sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw een fundamentele ontwikkeling voorgedaan. Door de afgenomen informatieasymmetrie tussen kapitaalverschaffers en het management van ondernemingen en door een andere opstelling van aandeelhouders, kan het management van een onderneming in essentie niet meer vrij beschikken over de vrije kasstroom uit de divisies: deze wordt geacht eigendom te zijn van de aandeelhouders. Het is niet meer a priori zo dat het management geacht wordt beter dan de aandeelhouders in staat te zijn om te beslissen over de allocatie van de vrije kasstroom aan investeringsprojecten. Daarnaast is onder druk van de kapitaalmarkt en als gevolg van de grote arbeidsmarkt-mobiliteit van onderzoekers, het gesloten systeem van innovatie vervangen door een open systeem van innovatie (in de meeste sectoren van de economie ten minste) (Chesbrough, 2003). Het is niet meer zo dat de aanwending van de vrije kasstroom en ander kapitaal van de aandeelhouders voor investeringen in innovatie, automatische eigendomsrechten en daaraan verbonden inkomsten oplevert voor de kapitaalverschaffers.

4 De residual claim⁴ van de MBE kwam uitsluitend toe aan de aandeelhouders. Daarmee was de aandeelhouderswaarde gelijk aan de waarde van de onderneming. Doordat steeds meer werknemers er in slagen een deel van de residual claim naar zich toe te onderhandelen, is de economische waarde van de onderneming niet langer gelijk aan de aandeelhouderswaarde.

5 De agency costs lagen in de MBE vooral in de verhouding tussen de kapitaalverschaffers en het management van de onderneming. Als gevolg van de toename van specifieke kennis als productiefactor en de andere hiervoor genoemde ontwikkelingen, liggen de agency costs in de moderne economie vooral binnen de onderneming, ook in de verhouding tussen de RvB van een onderneming en het unitmanagement.

De veranderingen met betrekking tot de aard van de organisaties laten zich samenvatten als in figuur 2.

Op één van de hiervoor beschreven veranderingen, het steeds belangrijker worden van immateriële activa in het voortbrengingsproces, is eind jaren tachtig al gereageerd door de waarde van de onderneming te onderscheiden naar die op boekwaarde, en naar die gebaseerd op de verwachte toekomstige kasstromen, verdisconteerd tegen een geschat risico, respectievelijk de kans op optreden van die kasstroom (Copeland, Koller en Murrin, 2000, p. 73). De accounting profit is daarmee aangevuld met de economic profit. Accounting profit is gebaseerd op historische en objectief verifieerbare gegevens (behoudens de interpretatie van waarderingsregels), economic profit is gebaseerd op geschatte toekomstige kasstromen verminderd met de (opportunity) kosten van kapitaal.

Figuur 2 Enkele institutionele veranderingen met betrekking tot de onderneming als maatschappelijke fenomeen.

Aspect	Oude situatie	Nieuwe situatie
Eigendom van de activa	Nagenoeg eenduidig van de vennootschap	Deels van de vennootschap, deels sleutelfiguren, soms zelfs buiten de jurisdictie van de vennootschap
Aard van de te exploiteren kennis	Gecodificeerde kennis	Gecodificeerde + persoonsgebonden kennis
Plaats van waardecreatie	Binnen de jurisdictie van de onderneming	Binnen + in interface met afnemers + in network industries
Grondslag van management control	Eigendom	Motivatie
Gebruik van standaarden	Ondernemingsspecifieke standaarden	Open en openbare standaarden
Zeggenschap over de cashflow	Bij het bestuur	Bij de kapitaalverschaffer
Recht op de residual claim	Uitsluitend de aandeelhouder	Aandeelhouder + sleutelfiguren de onderneming
Plaats van de agency costs	Tussen de aandeelhouders en bestuur	In de interne organisatie van de onderneming

Het schatten van toekomstige kasstromen vergt markttechnische en economische analyses, soms ook technieken uit het vakgebied van (*technological*) forecasting, die geheel buiten het vakgebied van accountancy liggen.

Limpergs eerste functie van de controlerend accountant, zekerheid verschaffen over de werking van het systeem van interne controle voor de leiding van de onderneming, wordt dus door twee ontwikkelingen geraakt. De eerste ontwikkeling is dat als gevolg van de wijzigende eigendom van voor de onderneming kritieke activa de juistheid en volledigheid van de vastlegging van transacties weliswaar voorwaardelijk is voor, maar niet automatisch meer inhoudt dat de leiding van de onderneming in control is over de onderneming als economisch systeem. De tweede ontwikkeling is dat, als gevolg van de omslag van accounting profit naar economic profit in samenhang met de sterkere invloed van de kapitaalmarkt, het klassieke systeem voor de interne controle (AO/IC) moet opgaan in een systeem en proces van (toekomstgerichte en deels non-financial) business control wil het bestuur voldoen aan de eis van goed bestuur. De jaarrekening en de bescherming van de waarden van de onderneming blijven van belang, maar zijn niet meer voldoende voor goed bestuur.

4 Vertrouwen en assurance

Wat zijn de implicaties van de geschetste ontwikkelingen voor de tweede door Limperg geformuleerde functie van de accountant: vertrouwensman in het maatschappelijk verkeer? Om ons een beeld te vormen hoe die functie zich zou kunnen of moeten ontwikkelen moeten we eerst stil staan bij het begrip vertrouwen. Vertrouwen en assurance liggen als begrip dicht tegen elkaar aan, het onderscheid is passief versus actief, vertrouwen in versus zekerheid verschaffen over.

Over vertrouwen wordt veel gesproken, maar niet altijd wordt de vraag gesteld wat vertrouwen is. Hierin volg ik de Engelse socioloog Giddens (1984) en enkele andere moderne sociologen (o.a. Beck). Zonder vertrouwen kan een samenleving, een economie, de mens niet functioneren noch zich verder ontwikkelen. Vertrouwen is niet alleen een vertrouwen in de ander als mens, het is ook het vertrouwen dat de natuurlijke wereld, de door de mens gecreëerde systemen als bijvoorbeeld bruggen, het financiële systeem en computersystemen, maar vooral ook de sociale wereld (waaronder ondernemingen en instellingen), werkelijk blijken te zijn zoals ze lijken te zijn of gepresenteerd worden. Vertrouwen gaat daarmee

ook om het vertrouwen in het zelfbeeld van de mens en in zijn sociale identiteit. Wat de mens zoekt wanneer deze over vertrouwen spreekt, is *ontologische geborgenheid*. We willen ons veilig voelen, in fysieke zin, in sociologische zin, in economische zin. Dit is in essentie waar het om gaat wanneer wordt gesproken over assurance: ontologische geborgenheid: sociale-, psychologische- en economische veiligheid (Giddens, 1984, p. 78 en 384).

De spanning die vandaag de dag gevoeld wordt met betrekking tot vertrouwen is niet een gebrek aan vertrouwen in de ander. Integendeel, burgers organiseren zich in de huidige samenleving als nooit te voren. Echter, de burger organiseert zich in patronen en structuren die door de klassieke instituties niet gezien worden of niet erkend willen worden. Dit creëert nieuwe opgaven voor de organisatie van overheidsinstellingen, in de publieke sector, maar ook het bedrijfsleven wordt hiermee geconfronteerd. De laatste zowel in de vorm van wat genoemd wordt grillige, ongrijpbare consumenten, maar ook met heel andere patronen in de markt van kapitaalverschaffers. De spanning die we voelen met betrekking tot de gezochte ontologische veiligheid ontstaat omdat we ons geen rekenschap willen geven dat de bron van vertrouwen in de samenleving een andere geworden is. Hoe vaak valt niet te beluisteren dat samenwerking, bijvoorbeeld tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, gebaseerd dient te zijn op vertrouwen. Hetzelfde wordt ook vaak gezegd van het systeem voor corporate governance. Diegenen die dat uitspreken kiezen daarmee voor het vasthouden aan een traditionele samenleving, dat wil zeggen een samenleving waarin sociale bindingen onnadenkend vanuit het verleden worden overgenomen. Er wordt dan gekozen voor wat in de sociologie wordt genoemd *identification based trust*.

De vraag moet gesteld worden of we nog wel in een traditionele samenleving leven. Zeker, er zijn nog vele traditionele elementen aanwezig, maar we leven in een andere dan een traditionele samenleving. We leven in een samenleving waarin er sprake is van een vervaging van de basisinstituties van de samenleving.

De oude basisinstituties, het scherpe onderscheid tussen gezin en niet-gezin, een scherp afgebakende natiestaat, een scherp onderscheid tussen wetenschappelijke kennis en niet-wetenschappelijke kennis, et cetera (figuur 3), bestaan voor velen niet meer, terwijl anderen, juist ook de representanten van de instituties daaraan vast willen houden, als al niet hun beleid op willen baseren. Daarmee leven we in een samenleving waarin pluriformiteit niet langer gemar-

Figuur 3 De dualiteiten van de eerste moderniteit die vervagen in de tweede moderniteit (Beck en Lau, 2005).

Natuur	Samenleving
Werk	Niet-werk
Kennis	Niet-kennis
Markt	Hiërarchie
Gezin	Niet-gezin
Nationaal	Internationaal
Wij	Zij

ginaliseerd wordt, maar geïnstitutionaliseerd. We leven in een post-traditionele samenleving, ook wel genoemd een samenleving van het tweede modernisme. Maar in onze operationele instituties, de overheid, het beroep van accountant, maar ook mijn eigen vak management consultancy maakt deze fout. Er wordt vastgehouden aan principes die behoren bij de economie van de tweede industriële revolutie. Deels heeft dit te maken met gevestigde belangen, deels heeft dit er mee te maken dat velen de nieuwe situatie bedreigend vinden. Daarnaast speelt dat in die samenleving van het tweede modernisme en dat is wellicht nog het meest verwarrende, oude en nieuwe structuren in de samenleving naast elkaar bestaan. Dit geldt ook voor typen van ondernemingen en eigendomsverhoudingen; het is niet dat de verhoudingen en systemen in ondernemingen waaraan we gewend zijn worden opgeheven, in specifieke situaties blijven ze bestaan, waaraan andere modellen worden toegevoegd.

In de posttraditionele samenleving geldt dat sociale bindingen steeds expliciet moeten worden aangegaan. Dit impliceert dat in een posttraditionele samenleving sociale systemen, zoals het systeem van corporate governance, niet gebaseerd is of kan zijn op vertrouwen, maar gebaseerd moet zijn op afdwingbare rechten en plichten. Hierdoor wordt vertrouwen, maar dan in de vorm van calculus based trust, gecreëerd. Dat is dus een principieel punt: in de posttraditionele samenleving kan assurance niet a priori gebaseerd zijn op vertrouwen, maar het is de taak van systemen voor assurance respectievelijk daarop gerichte systemen, om vertrouwen te creëren.

De vraag is hoe de door Beck c.s. geschetste basisveranderingen in de samenleving van betekenis zijn voor het vraagstuk van assurance in de samenleving. Waar wordt naar gevraagd als tegenwoordig gevraagd wordt om assurance? Dat was indertijd aan het begin van de twintigste eeuw ook de vraag van Limperg: wat vraagt de samenleving?

4.1 Pluriformiteit

Een kenmerk van de samenleving van het tweede modernisme is pluriformiteit en ambiguïteit. Waar er in de moderne samenleving sprake was van niet-ambiguïteit en strikte onderscheiding tussen tegengestelde begrippen als norm (*either/or*), is er in het tweede modernisme, in de huidige samenleving sprake van een logica van *and*, van tolerantie voor ambiguïteit en pluriformiteit. Waren in de moderne samenleving wetenschap en instituties bron van zekerheid, in het tweede modernisme zijn deze twee bronnen van onzekerheid, risico en categorische ambiguïteit (Beck en Lau, 2005). In de samenleving van het tweede modernisme is er sprake van een institutionele erkenning en normalisering van pluriformiteit. De implicatie hiervan is dat er in de samenleving sprake is van een groeiende spanning tussen instituties als de overheid, en ook de professie van assurance, die willen vasthouden aan de basisprincipes van de eerste moderniteit (zoals in de code Tabaksblat)⁵ enerzijds, terwijl er anderzijds in de basisinstituties in de samenleving sprake is van discontinuïteiten (zoals het niet meer eenduidig zijn van de eigendom van de activa in een onderneming). Hiermee hangt samen dat er niet meer sprake is van één waarde van de onderneming. Er worden vandaag de dag in het maatschappelijk verkeer een viertal onderscheidene waarden onderkend met betrekking tot de onderneming (figuur 4):

Figuur 4 De vier legitieme waarden van de onderneming.

- De waarde van de onderneming vanuit het perspectief en belang van *liquid finance*, dit kan zijn de liquidatiewaarde en de *shareholder value*.
- De waarde van de onderneming vanuit het perspectief en belang van het management en/of het *committed capital*, uitgedrukt in de *going-concern*

value. (Voorbeelden waar dit speelt zijn Stork (verzet tegen *active shareholders*) en DSM (premie voor trouwe aandeelhouders).

- De waarde van de onderneming vanuit het perspectief en belang van de *stakeholders* (hier in niet-instrumentele betekenis), de *stakeholder value*.
- De waarde van de onderneming vanuit het perspectief en belang van de macro-economische ontwikkeling en positie van de nationale economie respectievelijk nationale staat (hiervoor bestaat niet een specifieke term). Een toepassing hiervan vinden we in de cases Danone en Vivendi in Frankrijk (prevalentie nationaal belang boven het belang om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren), maar ook in meerdere cases in de Verenigde Staten.

De betekenis voor de controlerend accountant van dit meervoudige perspectief is dat verschillende partijen, elk vanuit hun eigen perspectief en belang dezelfde gegevens, dus de goedgekeurde jaarrekening, verschillend (her)interpreteren. Daarmee is de jaarrekening op zich zelf niet meer bepalend voor beslissingen van betrokkenen bij een onderneming, bovendien die beslissingen gaan vandaag de dag over meer dan alleen de vraag wel of niet in een onderneming te investeren.

4.2 Corporate governance

Hoewel in veel gevallen de accountant zich opwerpt als de hoeder van het systeem van corporate gover-

nance, is de economische realiteit dat de accountant onderdeel en onderwerp is van het systeem van corporate governance. Immers wanneer het gaat om de vraag welke mechanismen voorhanden zijn om er voor te zorgen dat besluiten van Raden van Bestuur convergeren met wat optimaal is voor de samenleving, dan luidt het antwoord:⁶

- kapitaalmarkten;
- wettelijke en politieke regulerende systemen;
- product- en factormarkten;
- internal control systemen onder leiding van de non-executives, ofwel het systeem van corporate governance zoals gedefinieerd in Nederland.

Daarmee beschrijft Jensen een belangrijke verandering in het systeem van corporate governance in zijn bredere functie: het gaat er niet uitsluitend meer om dat rapportages correct zijn en dat regels en voorschriften correct worden nageleefd, de vraag is hoe gedrag van bestuurders tijdig gecorrigeerd kan worden. In de audit-benadering wordt te zeer en te eng de nadruk gelegd op de juistheid van de jaarrekening. Echter een juiste jaarrekening doet geen enkele uitspraak of een onderneming in bestuurlijk-economische zin in control is (Strikwerda, 2003) noch of het bestuur wel de juiste beslissingen neemt. Bovendien, *perfect control* bestaat niet, zodat het vermogen van het systeem, op verschillende niveaus, om tijdig bij te sturen van meer belang is.

Figuur 5 De verschillende systeemniveaus en idem functies van corporate governance in de samenleving

- "Corporate governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals . The governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society." (World Bank)
- Optimal use of resources ; allocation efficiency (maximizing growth, value creation)
 - To see that resources are deployed in a best way
 - Withdrawing funds from obsolete activities and investing in new economic growth areas
 - Breaking up companies, mergers, exits before the product market forces management to do so
 - That value is distributed equitable between those who have a legitimate right to it
- Monitoring & Control
 - To exact responsibility from management, "... the [UK] law distinguishes between the duties of directors to the company and their responsibilities to their shareholders ." (Cadbury , 1995)
 - To maximize return on resources, investments
 - To uphold the duty of loyalty and the duty of due stewardship
 - To curb agency costs
- To create trust
 - In a system in which managers work with capital of other people and institutions

Deze discussie leeft overigens internationaal wel, zie bijvoorbeeld hoe de Wereldbank de eerste functie van corporate governance definieert: om er voor te zorgen dat er sprake is van een machtsbalans tussen individuen, ondernemingen en de samenleving zelf (figuur 5).

Deze machtsbalans, respectievelijk de perceptie dat er sprake is van een machtsbalans is een essentieel element in de door de samenleving gezochte ontologische veiligheid.

Het gaat bij assurance, in de zin van ontologische veiligheid, er niet alleen er om of de bestuurder tijdig en afdoende gedisciplineerd kan worden, meer is nog essentieel dat ontologische veiligheid ook heeft te maken met een begrip van de moderne economie en de nieuwe maatschappelijke verhoudingen. Een belangrijke voorwaarde voor vertrouwen is dat betrokkenen het economisch systeem begrijpen, dat ze de werking van een organisatie voor zichzelf kunnen uitleggen (figuur 6). Dat is een wezenlijke verandering in onze samenleving, de omslag van blind vertrouwen om reden van gebrek aan eigen inzicht en kennis, naar een situatie dat mensen verhoudingen, werkingen, willen begrijpen en op grond daarvan rekenschap vragen. Evenmin als de politicus in de periode van het tweede modernisme nog mag vragen om vertrouwen van de burger in de politiek, zo mag evenmin de ondernemer nog eisen dat aandeelhouders hem vertrouwen. In een wereld van overvloed aan informatie, van inzichten, wordt

niet alleen rekenschap gevraagd, maar wordt bewijs gevraagd of de bestuurder de maatschappelijke ontwikkelingen begrijpt en daarnaar handelt.

Immers er is sprake van nieuwe economische modellen voor ondernemingen, van nieuwe profit modellen. Maar ook is er sprake van dat we postmoderne economische modellen, de exploitatie van cultuur, proberen te realiseren met organisatievormen uit het modernisme (Strikwerda, 2003). Nog te weinig wordt aandacht besteed aan deze veranderingen, waardoor er zowel bij werknemers, maar ook bij stakeholders te weinig begrip is voor nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe strategieën en dus het beleid van het bestuur. Dit onbegrip creëert wantrouwen, een wantrouwen dat niet door assurance kan worden omgezet in vertrouwen.

Er heeft zich in onze samenleving nog een andere omslag voorgedaan, die van de reflectieve samenleving naar de reflexieve samenleving (Beck, 1999). In een reflectieve samenleving wordt gestreefd naar een *Verstehen* van de sociale en economische werkelijkheid, door intellectuele inspanning, reflectie en abstractie. In een reflectieve samenleving worden corrigerende maatregelen genomen op grond van een diep begrip van oorzaken van problemen.

In een reflexieve samenleving wordt niet nagedacht, maar ontwikkelt de mens, individueel en groepsgevoel ondoordachte reflexen om te overleven. In een reflexieve samenleving worden maatregelen instru-

Figuur 6 Bronnen van wantrouwen in organisaties en met betrekking tot ondernemingen (Whitney, 1996)

SOURCES			FACTORS
M I S T R U S T	Misalignment of measurements and rewards—pits people against one another and against the firm	➔	Establish the aim, mission, vision, and values of the firm, then manage as an inclusive system — rewarding the whole human being in a way that also rewards the firm
	Incompetence or the presumption of incompetence, whether bosses, peers, or subordinates	➔	Create a permeable organization structure and interactive management processes in an open, trusting environment — for learning on the job and as multiplier of formal training and education
	Imperfect understanding of systems, causing activity that diverts effort from the organization's goals	➔	Understand and communicate the interdependence of all components
	Information that is biased, late, useless, or wrong	➔	Conduct an audit of formal and informal measurements and controls. Eliminate noise — defined as information that does not contribute to the central mission of the firm, which is to profitably design, build, and sell a product or service
	Lack of integrity	➔	Remove violators from the system, swiftly and summarily. Eliminate conditions that might cause recurrence
			T R U S T

menteel geformuleerd om symptomen te bestrijden, zonder goed na te denken over de oorzaken daarvan. In een eerste reflex geeft dit de burger wel een gevoel dat problemen worden aangevat, maar vervolgens ontstaat toch een gevoel van ongenoegen: wat is er nu precies aan de hand? In de periode van het postmodernisme en in het tweede modernisme wordt het geloof in de wetenschap ter discussie gesteld en idem haar vermogen om problemen op te lossen. In het postmodernisme wordt wetenschap, maar ook de grote ordende verhalen in de samenleving (de Verlossing, de verlichting) en ook de wetenschap terzijde geschoven. In het tweede modernisme worden deze verhalen noch de wetenschap terzijde geschoven, maar het onderscheid met kleine, subjectieve verhalen en met niet-wetenschap wordt ontkend. In het tweede modernisme wordt die wetenschap, vanwege bijvoorbeeld de mogelijke risico's verbonden aan genetische modificatie, zelf als bron van risico's gezien. Er ontstaat een politiek conflict tussen wetenschappers en de publieke opinie, maar ook met investeerders over risicomangement, over wat risico's zijn, de mogelijke gevolgen daarvan en hoe die te beheersen, relatief onafhankelijk van de vraag wat nu de feitelijke risico's zijn. De expert, de wetenschapper en ook de adviseur, verliezen in deze discussie hun monopolie op het definiëren, berekenen en managen van risico's. In de publieke opinie groeit de overtuiging dat er zaken zijn die principieel onzeker zijn (Beck, Bonss en Lau, 2003). Sterker nog, affaires als Enron en Swiss Air en andere affaires waarbij externe adviseurs betrokken waren, hebben tot gevolg dat in de publieke opinie die externe adviseurs zelf een bron van risico's zijn. Steeds sterker wordt het besef dat Sarbanes-Oxley, COSO, de code Tabaksblat, *Kurieren am Syptom* is. Dit kan betekenen dat ook de controlerend accountant als bron van risico's wordt gezien. Deze maatregelen zijn reflexen, zij zijn niet het resultaat van reflectie die tot inzicht leidt hoe ondernemingen, hoe instituties werken. En daarmee voldoen zulke maatregelen niet aan de door de samenleving gezochte assurance.

Dat inzicht is inmiddels ook ontstaan rondom het vraagstuk van de interne controle, ofwel het moderne systeem voor management control. Bedrijven begrijpen nu wel dat cultuurprogramma's *to control the uncontrollable* maar ook de verborgen control-agenda achter competentie management, niet adequaat zijn om de ineffectiviteit van de traditionele management control te repareren, immers die effectiviteit heeft met veranderende fundamentele grondslagen te maken. Maatregelen gericht op *unobstrusive controls* werken in termen van assurance averechts.

5 Conclusie

De fundamentele ontwikkelingen in de samenleving zoals hiervoor geschetst, vragen een andere en vooral ook bredere invulling van de assurance-functie in de moderne samenleving. Het begrip assurance zoals tot nu toe wordt gehanteerd in het vakgebied van auditing & assurance is niet meer toereikend, de samenleving vraagt meer en andere zaken. Ik denk hierin drie niveaus te kunnen onderscheiden:

Het eerste niveau is het transactieniveau: zijn de gegevens aan de hand waarvan situaties – overigens door verschillende partijen met verschillende belangen verschillend – geïnterpreteerd worden, correct, volledig vastgelegd. Dit zal niet anders zijn dan in de periode van het modernisme.

Een tweede niveau waarop assurance gecreëerd en gerealiseerd zal moeten worden is dat van de belangenafweging. Er is behoefte aan een regime van rechten, plichten, procedures, waarin partijen, openlijk, met due process en eventueel arbitrage, tot een faire afweging van de verschillende typen belangen kunnen komen. De kwestie ABN Amro illustreert welk wantrouwen het ontbreken van bedoeld regime in de samenleving teweeg brengt.

Een derde niveau is dat van reflectie, gericht op het begrijpen van de nieuwe situatie, als voorwaarde voor vertrouwen, opdat betrokkenen zich op hun gemak voelen met betrekking tot de werking van het economische, respectievelijk het sociale systeem. Dit is een niveau waarop wordt nagedacht, zoals bijvoorbeeld wel gebeurt in de Amerikaanse thinktanks, maar ook in het project van Beck c.s., over wat er ad fundum wijzigt in de economie, in de samenleving. Dit is een niveau waarop discours vorm en inhoud gegeven kan worden zodat bestuurders, stakeholders, bij elkaar kunnen nagaan of ze eenzelfde begrip hebben van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen, algemeen en in concrete situaties. Het is een niveau waarin betrokkenen hun werkelijkheid als basis voor beslissingen en voor beoordeling telkens opnieuw kunnen bepalen, als voorwaarde voor een faire beoordeling van elkaars motieven, handelen, effecten daarvan en hoe de zo gecreëerde waarde op een faire wijze onder betrokkenen te verdelen.

De zo omschreven assurance-functie gaat de traditionele audit-functie te boven, maar wie dan wel de nieuwe spelers in de assurance-functie worden is nog onduidelijk. Dit impliceert ook een nieuwe plaats van de auditor in het maatschappelijke krachtenveld. Die realiteit zal de auditor onder ogen moeten zien. Alleen dan kan de professe een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe assurance-functie in de samenleving. ■

Literatuur

- Anthony, R.N. en V. Govindarajan (1995), *Management control systems*, (8th edition), Chicago: Irwin.
- Beck, U. (1999), *World risk society*, Cambridge: Polity Press.
- Beck, U., W. Bonns en C. Lau (2003), The theory of reflexive modernization, *Theory, Culture and Society*, vol. 20, no. 2, pp. 1-33.
- Beck, U. en C. Lau (2005), Second modernity as a research agenda: theoretical and empirical explorations in the 'meta-change' of modern society, *The British Journal of Sociology*, vol. 56, no. 4, pp. 525-557.
- Carroll, G.R. en D.J. Teece (eds.) (1999), *Firms, markets and hierarchies*, New York: Oxford University Press.
- Chesbrough, H.W. (2003), The era of open innovation, *MIT Sloan Management Review*, vol. 44, no. 3, pp. 35-41.
- Copeland, T., T. Koller en J. Murrin (2000), *Valuation: measuring and managing the value of companies* (third edition), New York: Wiley.
- Furubotn, E.G. en R. Richter (2000), *Institutions and economic theory: the contribution of the New Institutional Economics*, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Giddens, A. (1984), *The constitution of society*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Jensen, M. C. (1998), *Foundations of organizational strategy*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Jensen, M.C. (2000), *A theory of the firm: governance, residual claims, and organizational forms*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Kaplan, R.S. en D.P. Norton (2004), *Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes*, Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
- Kaplan, R. S. en D.P. Norton (2006), *Alignment: Using the Balanced Scorecard to create corporate synergies*, Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
- Limperg, J., Th. (1932/1933), De functie van de accountant en de leer van het gewekte vertrouwen, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, februari en oktober 1932, oktober en november 1933; herdrukt in de bundel: "1924 MAB 1960 inhoudende een aantal bijdragen gedurende deze jaren verschenen in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde", deel 2, *Accountancy*, Purmerend: Muusses, pp. 137-169.
- Litan, R.E. en A.M. Rivlin (eds.), *The economic payoff from the internet revolution*, Washington DC: Brookings Institution Press.
- March, J.G. (2006), Rationality, foolishness, and adaptive intelligence, *Strategic Management Journal*, vol. 27, pp. 201-214.
- Merchant, K.A. en W.A. Van der Stede (2003), *Management control systems; performance measurement, evaluation, and incentives*, Londen: Prentice Hall.
- Mogendorff, D.M. en J. Strikwerda (2007), How to apply the strategy map successfully?, in: J. Strikwerda (ed.), *Executing strategy in turbulent times*, Assen/Zeist: Van Gorcum/NNC, pp. 40-49.
- North, D.C. (1990), *Institutions, institutional change and economic performance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Rajan, R.G. en L. Zingales (2000), *The governance of the new enterprise*, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Schiller, D. (1999), *Digital capitalism: networking in the global market system*, Cambridge, Mass.: The MIT Press.
- Shapiro, C. en H.R. Varian (1999), *Information rules: a strategic guide to the*

network economy, Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

- Simons, R. (2005), *Levers of organization design: how managers use accountability systems for greater performance and commitment*, Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
- Slywotzky, A. J. en J. Drzik (2005), Countering the biggest risk of all, *Harvard Business Review*, April, pp. 1-11.
- Strikwerda, J. (2003), Postmodernisme, postmoderne organisaties en implicaties voor management control, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 77, no. 5, pp. 242-250.
- Strikwerda, J. (2008), *Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties*, Assen - Den Haag: Van Gorcum - Stichting Management Studies.
- Whitney, J.O. (1996), *The economics of trust: liberating profits & restoring corporate vitality*, New York: McGraw-Hill.
- Williamson, O.E. (1985), *The economic institutions of capitalism*, New York: The Free Press.
- Williamson, O.E. (2000), The new institutional economics: taking stock, looking ahead, *Journal of Economic Literature*, vol. 38, no. 3 (September), pp. 595-613.

Noten

- 1 Met dank aan een anonieme reviewer.
- 2 Het ROI-schema is een schema van verhoudingsgetallen die uiteindelijk de return on investment (ROI) bepalen.
- 3 Deze passage is, met enkele aanpassingen, ontleend aan Strikwerda (2008).
- 4 In het geval van de traditionele vennootschap (waarin de vennootschap beschikt over het volledige vervreemdingsrecht van haar activa) zijn het uitsluitend de aandeelhouders die het recht hebben op de *residual claim*, dit is wat aan waarde van de onderneming overblijft nadat alle andere rechthebbenden op de onderneming (leveranciers, werknemers, verschaffers van leningen) hun rechtmatige deel hebben ontvangen (Carroll en Teece, 1999, p. 367; Jensen, 2000, p. 140).
- 5 Dit wordt geïmpliceerd in punt drie van de preambule: "Daarbij streeft de vennootschap naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn." In de moderne onderneming, waarin een deel van de werknemers met persoonsgebonden kennis werkt en een deel van de residual claim naar zich toe weet te halen, is de economische waarde van de onderneming niet langer gelijk aan de aandeelhouderswaarde (Rajan en Zingales, 2000).
- 6 Zie: Jensen (2000), hoofdstuk 2: "The Modern Industrial Revolution. Exit, and the Failure of Internal Control Systems."